

Fachbeitrag

David Zellhöfer

Agilität und Weltkulturerbe: Erfahrungen mit sieben Jahren agilen Methoden an der Staatsbibliothek zu Berlin – Eine Fallstudie I/II

Agility and World Cultural Heritage: Experiences with seven Years of Agile Methods at the Berlin State Library – A Case Study I/II

<http://doi.org/10.1515/abitech-2021-0032>

Zusammenfassung: Die zweiteilige Artikelreihe beschreibt die Einführung und Etablierung agiler Methoden an der Staatsbibliothek zu Berlin im Rahmen der digitalen Transformation. Hierbei werden im vorliegenden Artikel strukturelle Gegebenheiten thematisiert und typische Herausforderungen präsentiert, auf welche gut mit agilen Methoden reagiert werden kann und die sich auf die Arbeit in anderen Bibliotheken übertragen lassen. Dabei liegt der Fokus auf einer chronologischen Darstellung der einzelnen, durchgeführten Maßnahmen und den daraus abgeleiteten agilen Lösungsansätzen, um kollaborativ nutzerorientierte, digitale Dienste zu entwickeln.

Schlüsselwörter: Agiles Projektmanagement, Software-Entwicklung, Fallstudie

Abstract: This series of two articles describes the introduction and establishment of agile methods at the Berlin State Library (Staatsbibliothek zu Berlin) during its ongoing digital transformation. This article showcases structural factors and typical challenges that can be addressed well with agile methods and also be transferred to other organizations. The article focusses on a chronological presentation of carried-out actions and the resulting agile approaches chosen to leverage the collaborative and user-centered development of digital library services.

Keywords: Agile Project Management, Software Development, Case Study

1 Einleitung

Das agile Manifest feierte im Februar 2021 sein zwanzig-jähriges Bestehen. Auch wenn erste iterativ-inkrementelle

Vorgehensweisen wie Boehms Spiralmodell¹ noch weiter zurückreichen, brauchte es doch das agile Manifest mit seinen im folgenden dargestellten Grundwerten,² um nutzerorientiertem Arbeiten auf Basis von Inkrementen zum Durchbruch zu verhelfen:

- Individuals and interactions over processes and tools
- Working software over comprehensive documentation
- Customer collaboration over contract negotiation
- Responding to change over following a plan

Der Begriff der Agilität ist in der Welt der IT omnipräsent, ein zeitgemäßes Arbeiten in der Software-Entwicklung ohne Rückgriff auf Methoden des agilen Arbeitens ist kaum mehr vorstellbar. Dennoch zeigt sich, dass sich Agilität in der öffentlichen Verwaltung und dem Bibliotheksbereich erst relativ langsam etabliert und sogar teilweise als neu wahrgenommen³ wird. Dies mag überraschen, da gerade Bibliotheken in den letzten Jahrzehnten einem erheblichen Digitalisierungs- und Innovationsdruck ausgesetzt waren und damit auch eine kontinuierliche Neubewertung ihrer Interaktion mit ihren Lesern und Leserinnen – oder besser gesagt: Nutzenden ihrer zunehmend digitalen Dienste – vornehmen müssen. Die Grundwerte des agilen Manifests bieten hierfür – durch ihre interne und externe Nutzerzentriertheit – ein Gerüst, um sich stetig wechselnden Anforderungen, die außerhalb des traditionellen, bibliothekarischen Use Cases liegen, zu stellen.

Die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) hat 2014 damit begonnen, in der Abteilung für Informations- und Datenmanagement (IDM) agile Arbeitsmethoden einzuführen

¹ Boehm, Barry W. „A spiral model of software development and enhancement.“ *IEEE Computer* 21,5 (1988): 61–72.

² <https://agilemanifesto.org> (15.06.2021).

³ vgl. Mergel, Ines, Sukumar Ganapati und Andrew B. Whitford. „Agile: A New Way of Governing.“ *Public Admin Rev* 81 (2020): 161–165.

und befindet sich damit im siebten Jahr der agilen Transformation. Im Strategie-Dokument 2015–2020 der SBB⁴ erklärt sie selbstbewusst, Nachweissysteme zukunftsfähig zu halten, den Nutzungskomfort zu erhöhen sowie den Pflegeaufwand dieser Systeme zu reduzieren. Die Optimierung ihrer virtuellen Präsenz sieht die SBB als essentiell für ihr „Selbstverständnis als internationale Forschungsbibliothek“.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Kulturwandel zwingend, der anerkennt, dass Software und deren strategische, nutzerorientierte Weiterentwicklung nicht allein Aufgabe der IT, sondern jeder Fachabteilung ist. Diese Erkenntnis wird auch durch Hanson bekräftigt, der diesen Umstand pointiert wiedergibt: „Most importantly, all library staff must understand that our software is our library, and is everyone’s responsibility.“⁵

Agile Prinzipien versprechen Lösungen für diesen nötigen, kulturellen Wandel und bieten der Software-Entwicklung eine Vielzahl an Methoden, um nutzerorientierter, resilienter, selbstbestimmter und transparenter zu arbeiten. Die vorliegende Artikelreihe beschreibt neben den strukturellen Gegebenheiten der SBB als nachgeordnete Bundesbehörde wesentliche Herausforderungen der agilen Transformation einer solchen hierarchisch geführten Organisation und präsentiert erste Lösungsansätze und gewonnene Erkenntnisse in der retrospektiven Betrachtung. Die Fallstudie schließt mit einem Ausblick auf die Herausforderungen der digitalen Transformation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), welche sich nach der kritischen Bewertung durch den Wissenschaftsrat⁶ aktiv mit diesem Thema befassen muss und hierbei auf Erfahrungen ihrer Einrichtung SBB zurückgreifen kann.

2 Strukturelle Gegebenheiten

Die SBB verfügt über ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 13 Fachabteilungen und zwei Querschnittsabteilungen, der Zentralabteilung (Verwaltung) und der Abteilung Informations- und Datenmanagement (IDM) beschäftigt sind. IDM wurde im November 2007 als interdisziplinär arbeitende Abteilung gegründet und umfasst aktuell ca. 60 Personen mit informations- bzw. biblio-

thekswissenschaftlichem oder IT-Hintergrund. Hinzu kommen befristete Drittmittelstellen, die primär aus DFG- oder BMBF-geförderten Projekten stammen, sowie bis zu drei Auszubildende der Fachinformatik. Die Abteilung gliedert sich in drei Referate mit mehreren Sachgebieten (s. Abb. 1). IDM verfügt über drei eigene Rechenzentren, deren Dienste IDM 1 für die beiden Referate 2 und 3 sowie Teile der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bereitstellt.

Individualsoftware-Entwicklung wird primär durch die Sachgebiete „Fachspezifische Nachweissysteme und Datenbanken“ in IDM 2 und „Online-Technologie und Entwicklung“ in IDM 3 durchgeführt. Projektspezifische Anwendungsentwicklung für CrossAsia⁷ und den FID⁸ Asien erfolgt aufgrund der dort angesiedelten Zuständigkeiten für Repository- und Indexdienste im Sachgebiet „IT-Services der Digitalen Bibliothek“. In den anderen Sachgebieten werden hauptsächlich teils sehr stark angepasste Standard-Anwendungskomponenten eingesetzt und weiterentwickelt. Eine detaillierte Beschreibung der Aufgabengebiete von IDM findet sich im Internet.⁹

Durch die fachlich breite Expertise der Abteilung IDM ist die SBB sehr gut aufgestellt, viele Anforderungen bezüglich der IT-Infrastruktur, der Software-Entwicklung, des digitalen Bibliotheksbetriebs oder des Datenmanagements entweder direkt intern umzusetzen oder bei externer Ausführung auf Augenhöhe mit Dienstleistern zu verhandeln, da benötigte Kompetenzen (wenn auch nicht in ausreichender Quantität, um allen Anforderungen immer zeitnah gerecht zu werden) in IDM vorhanden sind. Die SBB steht deshalb nicht in einer hundertprozentigen Abhängigkeit zu externen Dienstleistern, deren Leistungserbringung sie nicht vollständig kontrollieren kann. Die SBB läuft so auch nicht Gefahr, dass die Abhängigkeit zu Dienstleistern zu einem Innovationshemmnis wird, wie dies durch den extremen Trend zum Outsourcing in der öffentlichen Verwaltung bei vielen Behörden der Fall ist.¹⁰

Dennoch leidet die SBB auch unter ihrer partiellen Abhängigkeit zu externen Dienstleistern, da viele Bestandssysteme, insbesondere im Bereich des fachspezifischen Nachweises, veraltet sind und einst betreuende Firmen durch Auflösung nicht mehr ansprechbar sind bzw. Dienstleister den Rückzug aus Geschäftsfeldern ankündigen, in denen seit 10–15 Jahren kaum oder keine Anpas-

⁴ https://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_strategie_2020.pdf (15.06.2021).

⁵ Hanson, Cody. *Libraries are software*. September 2015. <https://www.codyh.com/writing/software.html> (15.06.2021).

⁶ Wissenschaftsrat. *Strukturrempfehlungen zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Drs. 8520–20)*, Juli 2020. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2020/8520-20.html> (15.06.2021).

⁷ <https://crossasia.org> (15.06.2021).

⁸ Fachinformationsdienst.

⁹ <https://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/idm/organisation> (15.06.2021).

¹⁰ vgl. Schneider, Katharina. *Interview: Was braucht innovative Verwaltung? – Interview mit Ines Mergel und Ilona Benz*. <https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/interview-was-braucht-innovative-verwaltung> (15.06.2021).

Abb. 1: Organigramm der Abteilung für Informations- und Datenmanagement

Abb. 2: Zeitstrahl im Intervall 1997–2017 erscheinener und abgelöster Nachweissysteme der SBB (grau dargestellte Dienste sind abgelöst oder befinden sich in Ablösung)

sungen mehr an Software-Systemen erfolgten. Betriebswirtschaftlich ist dieser Schritt schon allein aus Gründen des Risikomanagements aufgrund (zu erwartender) mangelnder IT-Sicherheit, veralteter Frameworks und damit (nicht zuletzt) einem Mangel an verfügbarem Nachwuchs für die Betreuung gut nachvollziehbar. Hierbei rächen sich Managementfehler aus einer Zeit, als die digitale Transformation noch nicht als strategisches Feld betrachtet und deshalb noch unzureichendes IT-Personal zur Verfügung gestellt oder entwickelt wurde, mit einer Verzögerung von bis zu zwanzig Jahren. Dabei ist anzumerken, dass auch die Abteilung IDM erst langsam auf ihre Sollstärke anwuchs, so dass viele solcher Altlasten auch jüngeren Datums existieren (s. Abb. 2) und ein entsprechend hoher Aktualisierungsdruck auf IDM und den inhaltlich zuständigen Fachabteilungen liegt.

3 Herausforderungen an der Staatsbibliothek zu Berlin

Der angesprochene Aktualisierungsdruck wird, entgegen des angesprochenen Postulats von Hanson,¹¹ primär auf IDM lastend wahrgenommen, da Systeme aus Sicht der Fachabteilungen oder der Hausleitung dauerhaft zu betreiben sind und Entscheidungen zur Abschaltung zurückhaltend getroffen werden. Systematische Evaluierungen, ob sich Systeme der 1990er und 2000er Jahre noch an aktuellen Nutzererwartungen messen lassen, erfolgen kaum, so dass erhebliche Personalaufwände in den Weiterbetrieb obsoleter Systeme außerhalb der Wartung fließen,

¹¹ Hanson 2015.

um zumindest Grundanforderungen der IT-Sicherheit zu genügen. Die in den letzten Jahren eingeführte Webanalytik auf Basis von Matomo findet aktuell noch wenig Beachtung, wobei durch die Etablierung einer Stabstelle zur Benutzerforschung in der Benutzungsabteilung im Jahr 2018 ein Umdenken zu erwarten ist.

Strategische Ablösungsplanungen vorhandener digitaler Dienste existieren selten, da sich nur wenige Fachabteilungen hier aktiv einbringen, über die notwendigen Kenntnisse oder Vorstellungen der Möglichkeiten moderner IT-Systeme verfügen bzw. das ursprünglich zuständige Personal, z. B. aufgrund von Befristungen, das Haus verlassen hat. Beispielhafte Ausnahmen bilden hier das bereits angesprochene CrossAsia, der Kalliope-Verbundkatalog¹² oder das Handschriftenportal Deutschland,¹³ welches das nicht mehr an den Bedürfnissen der Nutzenden orientierte Manuscripta Mediaevalia¹⁴ ablöst.

Neben diesem Problem können zwei weitere Kernherausforderungen ausgemacht werden: die Projektanbahnung und das damit verbundene Multiprojektmanagement sowie das Erwartungs- und Entscheidungsmanagement.

3.1 Projektanbahnung und Multiprojektmanagement

Durch ihr Selbstverständnis als internationale Forschungsbibliothek stehen die SBB und ihre Fachabteilungen ständig unter dem Druck, ihre Dienste weiterzuentwickeln. Dies trifft insbesondere auf Abteilungen zu, die Drittmittel eingeworben haben und damit z. B. FID betreiben.

Da Projektfördermittel mitunter kurzfristig zur Verfügung stehen oder aber das bei der Generaldirektion angesiedelte zentrale Projektmanagement (siehe Abbildung 1) bei einigen Fachabteilungen nicht auf Akzeptanz traf, wurde insbesondere vor 2017 versucht, Projekte mit IT-Bezug ohne Abstimmung mit IDM zu beantragen. Dies führte zu nicht verwertbaren Aufwandsschätzungen seitens der Fachabteilungen aufgrund von mangelnder IT-Expertise, so dass IT-Personal teilweise überhaupt nicht eingeplant oder beantragt wurde. Im Falle eines Projektauftrags mussten diese Projekte realisiert werden, um den Drittmittelgeber nicht zu enttäuschen, auch wenn dafür keine Ressourcen in IDM eingeplant wurden. Hinzu kommt die Herausforderung, dass (nicht nur technische) Anforderun-

gen und Ziele kaum klar benannt wurden, was die Projektumsetzung zusätzlich erschwerte.

Diesem teils für die Abteilung IDM intransparenten Handeln seitens der Fachabteilungen bzw. der Hausleitung steht eine erhöhte Transparenzerwartung seitens der gesamten Hauses gegenüber der Abteilung IDM spätestens seit 2015 gegenüber.

Aufgrund der strengen Linienorganisation der SBB als typische Einrichtung der öffentlichen Verwaltung stellt die Information der Fachabteilungen über das Verfügbarwerden neuer oder bereits im Haus in Entwicklung befindlicher Technologien eine große Herausforderung dar. Als Querschnittsabteilung verfügt IDM über dieses Wissen und kann entsprechend beraten, muss dazu jedoch auch einbezogen werden. Dieser Beratungsbedarf zeigt sich gerade in den Bereichen der Aufwandsschätzung oder Machbarkeitsanalyse für die Umsetzung technischer Funktionalitäten, deren Ergebnisse häufig, positiv oder negativ, von denen der Fachseite abweichen. Dank der Linienorganisation verfügten die Fachabteilungen vor 2017 traditionell kaum über Kenntnisse über andere laufende Projekte und deren Wechselwirkungen im Multiprojektmanagement.

3.2 Erwartungs- und Entscheidungsmanagement

Die Arbeit in einer Linienorganisation, wie sie auch im Falle der SBB vorliegt, begünstigt die subjektive Einschätzung, dass seriell zugeteilte Ressourcen einer Serviceabteilung, wie beispielsweise die Software-Entwicklung, ausschließlich zur Erreichung der fachabteilungsspezifischen Projektziele zur Verfügung stehen. Aufgrund mangelnder Kenntnis über andere Projekte im Multiprojektmanagementportfolio der Einrichtung ist dies zum Teil nachvollziehbar. Letztendlich führt diese Erwartungshaltung jedoch zum Konflikt zwischen den Zielen der einzelnen Abteilung und denen des gesamten Hauses. Diese antagonistischen Zielstellungen sind letztendlich nur durch die Leitungsebene, welche über die strategische Gesamtsicht verfügt, auflösbar. Ohne steuerndes Eingreifen der Hausleitung oder des zentralen Projektmanagements können ansonsten einzelne Fachabteilungen das gesamte Multiprojektmanagement in eine Deadlock-Situation bringen, wenn sie sich – aus welchen Gründen auch immer – z. B. der Freigabe eines Dienstes verweigern und damit die knappen Ressourcen der Serviceabteilungen auf Kosten des Hauses weiter binden.

Eng verbunden mit der Linienorganisation ist das Problem der hierarchischen Führung, so dass häufig Abteilungsleitungen als Projektleitungen eingesetzt werden,

¹² <https://kalliope-verbund.info> (15.06.2021).

¹³ <https://handschriftenportal.de> (15.06.2021).

¹⁴ <http://www.manuscripta-mediaevalia.de/> (15.06.2021).

dieser eigentlich klar umrissenen Rolle¹⁵ aber schon allein aus zeitlichen Gründen nicht gerecht werden können. Dies führt zu einem unklarem Entscheidungsspielraum für die tatsächlich mit den Aufgaben befassten Projektleitungen, die sich im Zweifelsfall zeitintensiv rückversichern müssen und damit den Fortgang eines Projekts auf Kosten der anderen Projekte der Gesamtorganisation behindern. Dieses Problemfeld ist mutmaßlich nicht allein auf die SBB begrenzt, auf die der Fokus dieser Fallstudie gerichtet ist. So zeigt auch Mergel,¹⁶ dass Prinzipien wie „shared leadership“ oder die präsentierten Kommunikationsprobleme Kernherausforderungen für die agile Transformation von Verwaltungsorganisationen darstellen.

4 Agile Transformation als Lösungsansatz

Die beschriebenen Gegebenheiten der SBB lassen drei Ansatzpunkte für Verbesserungen erkennen:

- 1) den Umgang mit dem Aktualisierungs- und Innovationsdruck sowie das damit verbundene Überlastungsrisiko der IT,
- 2) die Herstellung der Identifikation der Fachabteilungen mit einem IT-basierten Dienst sowie
- 3) das Management unterschiedlicher Erwartungshaltungen bezüglich des transparenten Arbeitens in einer gemeinsamen Organisation.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, verspricht der Rückgriff auf agile Arbeitsweisen hier insbesondere für die Abteilung IDM eine Erhöhung der Resilienz gegenüber der Überlastungssituation, die auch dem Aktualisierungs- bzw. Ablösungsdruck der obsoleten Systeme geschuldet ist. Zeitgleich ermöglicht es das agile Arbeiten, auch Fachabteilungen aktiv einzubeziehen zu können, welche noch keine klare Vision für die Weiterentwicklung ihrer Angebote haben. Hierbei ist der Prozess transparent, da Aufgaben auf Teamebene, also kollaborativ, bearbeitet werden. Nicht zuletzt stellt die Arbeit in einem agilen Kontext gerade auch, aber nicht nur, für Softwareentwicklerinnen und -entwickler ein zeitgemäßes und attraktives Arbeits-

umfeld dar,¹⁷ welches wiederum die Resilienz der einzelnen Mitarbeitenden erhöht.

4.1 Einführung in IDM und organisatorische Verankerung

2014 entscheiden sich die Referate IDM 2 und 3 deshalb erstmalig gemeinsam ein agiles Projekt zur Neuentwicklung der Intranet-Suche auf Basis der Scrum-Methode umzusetzen. Als Ergebnis entsteht eine Intranet-Suche, welche zuvor nicht mögliche Use Cases, wie die Suche nach bestimmten Entitäten wie beispielsweise Personen, umsetzt. Eine wissenschaftliche Evaluierung der im Projekt verwendeten Methodik erfolgt nicht. Es wird jedoch deutlich, dass die Möglichkeiten zur Selbstorganisation und zur Verteilung der Verantwortlichkeiten in den beiden beteiligten Sachgebieten positiv aufgenommen werden. In der Folge stellt IDM 2 seine Entwicklungsprozesse auf Scrum um und setzt sukzessive Projekte wie das Backend des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke¹⁸ oder die Einbanddatenbank¹⁹ (ab 2017) um, um nur einige Dienste zu nennen.

Um im Bereich agiler Methoden auf einen gemeinsamen Stand zu kommen, wurde 2016 begleitend eine Multiplikatoren-Fortbildung für alle Mitarbeitenden von IDM, die mit der Leitung bzw. Koordination von Entwicklungsprojekten beschäftigt sind, durchgeführt. 2019 wird eine Scrum-Master-Fortbildung auch für externe Projektpartner im Handschriftenportal-Projekt angeboten.

Parallel wurde ab ca. 2015 ein Jour-fixe der Referatsleitungen von IDM 2 und 3 mit dem zentralen Projektmanagement der SBB eingerichtet, um einen regelmäßigen Austausch zum IT-Projektmanagement zu etablieren. Die dabei gewonnen Erkenntnisse führen in 2017 zur Neuaufgabe des Projektmanagementprozesses an der SBB, der nun zwingend die Beteiligung und Stellungnahme der Servicestellen, insbesondere dem Digitalisierungszentrum und IDM, im Projektantrag vorsieht. Wesentlich ist hier auch die klare Ansiedlung der Projektverantwortlichkeit bei den Fachabteilungen, um deutlich zu machen, dass die Verantwortung für „IT-Projekte“ nicht beim technischen Dienstleister, ergo: IDM, liegt, sondern bei der Fachseite. IDM und die weiteren Servicestellen wie das Digitalisierungszentrum fungieren als Dienstleister, die auch Beratungsleistungen erbringen oder Aufwandsschät-

¹⁵ Siehe z. B. „Praxisleitfaden Projektmanagement für die Öffentliche Verwaltung“ des BMI oder das für Bundesbehörden verbindliche V-Modell XT.

¹⁶ Vgl. Mergel, Ines. „Agile Government: Systematic Literature Review and Future Research.“ *Government Information Quarterly* (2018): 1-7.

¹⁷ vgl. KPMG. *Survey on Agility*. 2019. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/be/pdf/2019/11/agile-transformation.pdf> (15.06.2021).

¹⁸ <https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de> (15.06.2021).

¹⁹ <https://www.hist-einband.de> (15.06.2021).

zungen, z. B. im Rahmen von Massendigitalisierungsprojekten, erstellen.

Um die oben beschriebenen Probleme bei der Aufwandsschätzung von Funktionalitäten zu minimieren, wird das sogenannte IT-Profil eingeführt, welches zusammen durch die Fachabteilungen und IDM ausgefüllt wird und primär die Sicht eines Projektes aus der IT-Perspektive widerspiegelt. Durch die dialogische Erstellung wird hierbei eine gemeinsame Projektvision entwickelt, welche die Basis für die folgenden Arbeiten darstellt. Hierbei arbeitet IDM mit der Fachseite auf Augenhöhe, um eine gemeinsame Lösung zu finden, welche sich in die anderen Projekte der SBB einfügt. Besonderes Augenmerk im IT-Profil finden deshalb Aspekte wie die Nachnutzbarkeit einzelner Komponenten und Projektrisiken, welche wiederum zur Priorisierung im Multiprojektmanagement herangezogen werden können.

4.2 Erhöhung der Resilienz in der Software-Entwicklung

Aufgrund des Aktualisierungsdrucks steht insbesondere die Software-Entwicklung in IDM vor der Aufgabe, sowohl alte Legacy-Systeme ablösen zu müssen, als auch neue Systeme zu entwickeln, um einerseits den Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer und der Fachabteilungen gerecht zu werden und andererseits eine attraktive Arbeitgeberin in einem angespannten IT-Arbeitsmarkt zu bleiben. Auch wenn eine Ablösung der Legacy-Systeme genügend Arbeit für die kommenden Jahre bedeutet, schafft diese Aufgabe kein attraktives Arbeitsumfeld für Informatikerinnen und Informatiker, so dass hier schon allein aus personalstrategischen Überlegungen auf eine ausgewogene Mischung an Aufgaben geachtet werden muss.

Der ursprüngliche Entwurf der Abteilung IDM von 2007 sieht vor, dass in den zwei primären Software-Entwicklungssachgebieten „full stack“, also vom Back- zum Frontend hin, pro Anwendung entwickelt wird. Hierbei zeigte sich bereits 2015 mit der Besetzung aller Referatsleitungen in IDM und der folgenden Strategiediskussion, dass geeignete Entwicklerinnen und Entwickler für die gegebenen finanziellen Möglichkeiten²⁰ kaum verfügbar sein werden. Infolgedessen wurden den Arbeitsbereichen in IDM 2 und 3 klare Tätigkeitsbereiche zugeordnet: das Backend in IDM 2 und das Frontend in IDM 3. In der Folge

²⁰ Das heißt in der Regel eine Vollzeitstelle TVöD E11 mit eventueller Gewährung von Erfahrungsstufen und der Möglichkeit einer IT-Zulage.

konnten benötigte Fachkompetenzen besser umrissen und auf dem Arbeitsmarkt beworben werden, so dass erfolgreich Mitarbeitende gewonnen werden konnten, welche in homogeneren Teams als zuvor arbeiten, was die Vertretbarkeit einzelner Aufgaben vereinfacht und wesentlich mehr Möglichkeiten zur Selbstorganisation schafft, da das Verständnis für die Arbeitskontexte anderer Mitarbeitender erhöht wird.

Die Optimierung der Personalgewinnung durch die Konzentration auf konkrete Tätigkeitsprofile führt jedoch nicht automatisch zu der Erhöhung der Kundenzufriedenheit, da Kunden in der Regel neue Anforderungen umsetzen möchten, während das Personal in IDM weiterhin mit Daueraufgaben wie der Wartung und Modernisierung gebunden ist. Aus diesem Grund muss die Umsetzungszeit für Projekte reduziert werden. In der Folge einer Analyse typischer fachlicher Anforderungen der von den Fachabteilungen geforderten Software-Systeme wurde deshalb im Sachgebiet „IT-Services der Digitalen Bibliothek“ eine Art Middleware-DevOp-Kompetenz mit Schwerpunkt Repository- und Suchmaschinensysteme aufgebaut. Mit dem Aufbau dieses Tätigkeitsschwerpunkts wurde die kurzfristige Umsetzung von Repository-Systemen auf Basis mit Fedora 4 mit standardisierten Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten der Oberfläche möglich („repository out of a box“), welche z. B. im Rahmen der Übernahme der Nationallizenzen RGZ/RGSt²¹ erstmalig umgesetzt wurde. Da nur Standardfunktionen wie Volltextsuchen, Facettierung und Dokumentanzeigen implementiert werden, kommt es zu keiner Bindung von Entwicklungsressourcen, da die Bereitstellung per Parametrisierung von Standardkomponenten erfolgt. Gehen die Anforderungen über diesen Standardumfang hinaus, muss die Fachabteilung ein Projekt beantragen und sich damit im Multiprojektmanagement einreihen oder entsprechende Drittmittel einwerben. Auf Grundlage dieses Vorgehensmodells wurde die SBB quasi aus dem Stand zu einem der größten Anwender von Fedora 4²² und bringt sich hier auch in der Community ein.

Da diese Maßnahme nur zur Entlastung in einem eng umrissenen Anwendungsgebiet führt und trotz der begrenzten Personalressourcen von IDM weiterhin Altsysteme sukzessive modernisiert werden sollen, muss begleitend die Wiederverwendbarkeit von Software-Kom-

²¹ <https://staatsbibliothek-berlin.de/emedien-meldungen/rgz-rgst> (15.06.2021).

²² Vgl. Zellhöfer, David, Oliver Schöner, Gerrit Gragert. *Building Library Information Systems in Times of Vanishing Developer Resources – A Fedora-4-based Approach*. 43rd European Library Automation Group Systems Seminar, 2019.

ponenten erhöht werden. Von dieser Problematik ist insbesondere IDM 2 betroffen, das den Betrieb von mehr als zwanzig Legacy-Anwendungen verantwortet. Hierbei zeigt sich, dass ein Großteil dieser monolithischen Anwendungen ähnliche fachliche Anforderungen umsetzt, wie z. B. die Persistierung von Daten anhand verschiedener Datenbankzugriffsparadigmen oder die Benutzerauthentifizierung. Zur Erhöhung der Nachnutzbarkeit und zur Gewährleistung einer losen Kupplung von Software-Komponenten, u. a. um zukünftig Auswirkungen von Software-Architektur-Erosionen²³ einzudämmen, wird deshalb nach einer Evaluierung in 2016 das Microservice-Pattern als verbindliches Architekturmuster in IDM 2 festgelegt.²⁴ Ab diesem Zeitpunkt werden neue Systeme oder Refactorings anhand dieses Patterns hauptsächlich im Backendbereich umgesetzt. Als einer der ersten Microservices entsteht der Abruf von Normdaten aus der GND²⁵ und deren interne Verteilung an die Nachweissysteme der SBB, welcher auch von Bestandssystemen nachnutzbar ist. Technisch flankiert wird diese Maßnahme durch den Aufbau einer CI/CD-Pipeline²⁶ in 2015/2016 sowie der Automatisierung von Software-Tests, um die Lauffähigkeit bestehender Komponenten im Falle von sich verändernden Anforderungen oder Betriebssystemmigrationen, die aufgrund der langen Betriebszeit der SBB-Anwendungen mehrmals während deren Lebenszyklus geschehen, gewährleisten zu können.

Die Einführung komplexer Software-Systeme zum Betrieb von Microservices, zum automatisierten Test oder dem zentralisierten Logging hat naturgemäß Auswirkungen auf alle Bereiche von IDM, welche diskutiert werden müssen. In 2019 wird deshalb ein Architektur-Board gegründet, welches die bestehende Leitungsrunde aus IDM-Führungspersonal ergänzt, und auch Mitarbeitende des Infrastrukturbereichs sowie die Software-Architekten der anwendungsentwickelnden Bereiche mit einbezieht.

Aufgrund der Arbeitsteilung der Entwicklungsbereiche in IDM 2 und 3, existieren an der SBB keine Projekte mehr, welche allein einem IDM-Referat zugeordnet werden können. Dies hat zur Folge, dass die Entwicklungssachgebiete einzelne Kompetenzprofile an umzusetzende Projekte ausleihen müssen, während beispielsweise Wartungsarbeiten weiterhin in klarer Referatzuständigkeit durchgeführt werden. In 2019 wurden deshalb synchro-

nisierte Timeboxes²⁷ zwischen IDM 2 und 3 vereinbart, um Personalressourcen zwischen Projekten besser verschieben zu können. Hintergrund des Timebox-basierten Wechsels ist die Vermeidung der parallelen Tätigkeit einzelner Personen in verschiedenen Projekten, welche agilen Grundwerten widerspricht und aufgrund häufiger Kontextwechsel die Produktivität mindert.

Durch die Trennung von Zuständigkeiten und der Synchronisierung der Arbeitsintervalle wird es außerdem möglich, „Stabstellen“ anzusiedeln, welche in den umzusetzenden Projekten ganz im Sinne einer Matrixorganisation unterstützen, formal jedoch in der Linie, also einem Referat, angesiedelt sind. Im Jahr 2019 gelingt dies erstmalig mit der Ansiedlung einer User-Experience-Stelle in IDM 3, welche sowohl die gemeinsamen IDM 2/3-Projekte unterstützt, als auch mit dem Gestaltungsbereich der SBB zusammenarbeitet. Analog ist eine Stelle für den Bereich des bibliothekarischen Anforderungsmanagements geplant, welche ab 2021 besetzt werden kann. Hieraus ergibt sich in der letzten Ausbaustufe ein auf zwei Linienorganisationen verteiltes Team, welches nach agilen Werten selbstorganisiert arbeiten kann und die nötigen Beratungskompetenzen hat, Projekte mit Fachabteilungen verschiedener Digitalisierungsreifegrade zu betreuen.

5 Kollaborative Software-Entwicklung auf Augenhöhe

Auch wenn IDM genügend Beratungs- und Implementierungskompetenz besitzt, bleibt die wesentliche Herausforderung bestehen, wie eine Identifikation der Fachabteilungen mit ihren IT-basierten Diensten über deren gesamten Lebenszyklus hergestellt bzw. erhalten bleiben kann. Während im klassischen IT-Projektmanagement die Fachabteilung spätestens mit der Akzeptanz des Pflichtenhefts die Verantwortung an den IT-Dienstleister abtreten kann, besteht diese Verantwortung während einer agilen Umsetzung fortwährend. Dies hat zur Folge, dass Fachabteilungen mehr Engagement während der gesamten Projektentwicklung zeigen müssen. Durch diese zusätzliche Zeitinvestition erhalten sie jedoch die Möglichkeit, jederzeit Anforderungen modifizieren zu können, was letztendlich den Nutzerinnen und Nutzern der Dienste entgegenkommt, deren Erwartungen sich auch kontinuierlich ändern. Dieses Rollenverständnis wird implizit

²³ Vgl. Newman, Sam. *Microservices – Konzeption und Design*. 1. Auflage. mitp, 2015.

²⁴ Vgl. Zellhöfer, David. *StabiEXIT: Approaching Microservices and User-Centered Agile Development in Libraries*. 40th European Library Automation Group Systems Seminar, 2016.

²⁵ Gemeinsame Normdatei.

²⁶ Continuous Integration/Continuous Delivery.

²⁷ Unter den sogenannten Timeboxes werden dabei feste Zeitblöcke für die Erledigung von Aufgaben, in diesem Fall Projektphasen oder Sprints, verstanden.

in der Strategie 2015–2020 der SBB und explizit durch die Übernahme der Projektverantwortung durch die Fachabteilungen im novellierten Projektmanagementprozess der SBB von 2017 gefordert. Agile Methoden wie Scrum fördern hierbei den transparenten Umgang mit wechselnden Anforderungen und tragen zur Ausbildung des Teamgeists zwischen Fachseite und Software-Entwicklerinnen und -Entwicklern bei, wie sich z. B. erfolgreich im Handschriftenportal-Projekt zeigt.²⁸ Durch die Auflösung der Grenzen zwischen Fach- und IT-Abteilung in agilen Projekten wird eine Identifikation mit dem Projektziel und dem dauerhaft zu betreibendem Dienst begünstigt.

Das agile Arbeiten erhöht zeitgleich die Transparenz symmetrisch. Die Transparenzerwartung seitens der Hausleitung wird auf alle am Projekt beteiligten Kräfte ausgedehnt, was insbesondere bei den Fachkräften in IDM zu einem Gefühl von Fairness führt. Das gemeinsame Vereinbaren eines agilen Ziels fordert Entscheidungswillen von der Fachseite ab, jedoch auch ein darauf ausgerichtetes zielgerichtetes Arbeiten der Software-Entwicklung. Durch iterative Feedbackzyklen während des agilen Arbeitens, erhöht sich die Möglichkeit für die Fachseite, Anforderungen nutzerorientiert anzupassen, jedoch auch der Druck zu entscheiden, in welche Richtung das Projekt gelenkt werden soll. Hierbei können Fachkräfte von IDM nur beraten. Die Entscheidung muss letztendlich fachlich getroffen werden.

In jeder agilen Projektphase ist zudem deutlich erkennbar, auf welche Entscheidungen oder Implementierungen gewartet wird bzw. welche Ziele sich als unerreichbar darstellen. Durch das Arbeiten in Timeboxes erhält die Fachabteilung ein implizites Budget, welches sie dazu zwingt, die Wichtigkeit von Funktionalitäten gegeneinander abzuwägen. Im Zweifel können also Funktionen nicht mehr umgesetzt werden, weil keine Entscheidung

für oder gegen sie getroffen wird. Kommt es hier zu keiner Entscheidung, kann das gesamte Team nicht weiterarbeiten, was wiederum andere Projekte der SBB gefährdet. Diese Wechselwirkungen sind dabei maximal transparent und Ursachen können abgestellt werden – im Extremfall durch Beenden eines Projekts, welches nicht in der vorgesehenen Timebox zu einem Ergebnis kommt. Aufgrund des hohen Maßes an Transparenz, lassen sich die Ursachen leicht ergründen, so dass die gesamte Organisation daraus lernen kann. Dank des agilen Vorgehens bedeutet das Projektende jedoch nicht, dass kein Ergebnis zur Verfügung steht. Vielmehr existieren zu diesem Zeitpunkt bereits lauffähige Artefakte, welche ein System bilden, das nicht den ursprünglich geplanten Funktionsumfang bietet, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erweitert bzw. um neue Nutzungsanforderungen ergänzt werden kann.

Die Sensibilität für die Wechselwirkungen gegenüber anderen Projekten der SBB wird dabei bereits während der Projektinitialisierung mittels des IT-Profiles erhöht, da die Fachseite bereits vor der Implementierung erfährt, wie sich ihre Projektziele in die Gesamtziele der SBB einbetten und dadurch gegebenenfalls die eigenen Ziele agil anpassen kann.

Autoreninformationen

Prof. Dr.-Ing. David Zellhöfer
Professor für Digitale Innovation in der
öffentlichen Verwaltung
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
david.zellhoefer@hwr-berlin.de
orcid.org/0000-0002-0403-457X

²⁸ <https://handschriftenportal.de/scrum-in-der-bibliothek/>
(15.06.2021).